

Datos de la obra, autores/as y enlace a la misma

Título: Rompe-Ralf y el mundo de los videojuegos: Guía interactiva de seguridad en internet y videojuegos para Educación Primaria

La obra es un curso online abierto masivo (MOOC) interactivo creado en el marco de la asignatura Sociedad Escuela y Democracia impartida en primero de Educación primaria en la Universidad de Almería (curso académico 2025-2026). Diseñado a través de la plataforma Genially, dirigido al alumnado de Educación Primaria (específicamente del segundo y tercer ciclo). El proyecto se visualiza como un entorno gamificado (un recorrido interactivo por distintos escenarios marinos digitales). Su objetivo pedagógico es formar y concienciar a los y las menores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías, previniendo riesgos como el *phishing*, el *grooming* o el contacto con desconocidos. Además, promueve la autorregulación del tiempo de uso, la privacidad y la convivencia positiva en el entorno digital. En esta plataforma (ZENODO) se visualizará la suma del documento instruccional y el presente, en el cual aparecen los datos principales de la obra y el enlace a la interfaz gráfica del juego.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29e8ce76efe3288428b17>

- **Categoría:**
Obra Multimedia / Proyecto Educativo /Obra literaria o científica con contenido pedagógico
- **Tipo de Obra:**
Curso online (MOOC) / Presentación interactiva gamificada.
- **Permisos:** los/as usuarios/as tienen acceso libre al archivo. Acceden a través del enlace a Genially
- **Derechos propuestos como autores/as:**
Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
- **Palabras clave:**
Español: MOOC, Educación Primaria, redes sociales, ciberseguridad, empatía digital, interactivo, Genially.

Inglés: MOOC, Primary Education, social networks, cybersecurity, digital empathy, interactive, Genially.

- **Declaración del proceso creativo:**

Creada por un ser humano asistido por inteligencia artificial. Los porcentajes se detallan a continuación:

1. Concepto y visión de la obra

Humano: 100%

IA: 0%

La idea original, la estructura pedagógica, el diseño curricular, la selección de la temática y la arquitectura interactiva del MOOC han sido concebidas, planificadas y desarrolladas de forma íntegra y exclusiva por el equipo humano (docentes y alumnado), sin intervención de herramientas de automatización en la fase conceptual.

2. Dirección creativa

Humano: 90%

IA: 10%

El alumnado ha ejercido el control total sobre la dirección estética y narrativa. Esto incluye la redacción del 100% de los guiones literarios y técnicos, la definición de la línea gráfica, la paleta de colores y el diseño de la interfaz en Genially. La IA se ha limitado a un 10% residual como mero asistente técnico subordinado para interpretar visualmente las instrucciones directas (prompts) y el estilo previamente acotado por los autores.

3. Producción

Humano: 70%

IA: 30%

La mayor parte de la producción material ha sido ejecutada por el alumnado mediante la plataforma Genially, encargándose de la maquetación, la programación de elementos interactivos, la redacción de textos didácticos y el ensamblaje final del MOOC. La IA ha intervenido de forma acotada (30%) exclusivamente como herramienta técnica para la generación y renderizado del material audiovisual (vídeos), el cual ha sido posteriormente editado e integrado manualmente en el producto final.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29e8ce76efe3288428b17>

Autores/as. Total 43 autores

2 autoras docentes (Montserrat Monserrat Hernández mmh548@ual.es y Ana María Martínez Martínez amm871@ual.es → 2,44% de autoría cada uno

41 autores/as (alumnado) → 2,32% de autoría cada uno/a

1. Barroso Alférez, Isabel isabb.alferez@gmail.com
2. Fernández Fraga, Mariane mff634@inlumine.ual.es
3. Fernández Piqueras, María del Mar mfp539@inlumine.ual.es
4. Garcés Nebykova, Ángela agn512@inlumine.ual.es
5. Gomis Ortega, Andrea ago161@inlumine.ual.es
6. Magan Rodríguez, Lucía luciamagan768@gmail.com
7. Martín Ortega, Lorena lmo030@inlumine.ual.es
8. Ortega Malpica, Naiara nom660@inlumine.ual.es
9. Pastor Cruz, Inés ipc336@inlumine.ual.es
10. Baptista Felices, María Elizabeth: mariath7bap@gmail.com
11. Fernández Hernández, Cristina: cfh405@inlumine.ual.es
12. Fernández Ruíz, Michael: maikelfernandezruiz@gmail.com
13. García Pérez, Irene: igp500@inlumine.ual.es
14. García Pérez, Sara: sgp210@inlumine.ual.es
15. Jiménez Román, Nicole: nicolejimenezr8@gmail.com
16. Montoya López, María: mml846@inlumine.ual.es
17. Petre Radu, Lucía: lrp053@inlumine.ual.es
18. Uclés Fernández, Sandra Beatriz: s.beatriz.uf@gmail.com
19. Andrés Gutiérrez, Rosa → rag520@inlumine.ual.es
20. Cardán Valverde, Ana María → acv331@inlumine.ual.es
21. Gómez Blánquez, Violeta → vgb818@inlumine.ual.es
22. Jiménez Hernández, Jose Francisco → joseillojimenez@gmail.com
23. Lara Felices, Moises → mlf009@inlumine.ual.es
24. Pardo Pérez, Juan Antonio → juanantoniopardoperez2@gmail.com
25. Robles Casas, Elena → erc374@inlumine.ual.es
26. Romero Gómez, Víctor Gabriel → byvrg2004@gmail.com
27. Segovia Molina, Iker → ism885@inlumine.ual.es
28. Sánchez Sola, Antonio → ass129@inlumine.ual.es
29. Usero González, Juan Carlos → juserogonzalez@gmail.com
30. Visiedo Martínez, David → davidvisi13@gmail.com
31. Adrián Vázquez Álamo ava765@inlumine.ual.es
32. Mario Ruiz Díaz mrd972@inlumine.ual.es
33. Hugo López Álvarez hugoloal1131@gmail.com
34. Javier Moreno Garcia javimoregarci@gmail.com
35. Jose Benjamin Sánchez Martínez jsm211@gmail.com
36. Carla Ferrón de Haro carlaferrondeharo@gmail.com

37. Lucia Ferrer Castillo luciafercas07@gmail.com
38. Maria Ruiz Garcia mrg538@inlumine.ual.es
39. Sara Jiménez Torres slt074@inlumine.ual.es
40. Matías Martínez Belmonte matiashuercal@gmail.com
41. David Miralles Hernández dmh203@inlumine.ual.es